

O LUGAR DA ARQUITETURA NO PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO¹

BENOIT, ALEXANDRE (1)
PPGAU-UFF, FAU UFRJ
alexandrebenoit@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a posição de destaque que a arquitetura teve no Programa Especial de Educação, desenvolvido ao longo do primeiro mandato de Leonel Brizola à frente do estado do Rio de Janeiro 1983-1987. Sob a responsabilidade do antropólogo Darcy Ribeiro, então vice-governador, o programa visava implantar o ensino integral na rede pública de educação do estado. Diante de uma infraestrutura insuficiente e precária, logo se mostra necessário construir novas escolas, levando ao envolvimento dos arquitetos Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, o Lelé; o primeiro para desenvolver os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) e o segundo as Casas da Criança, Casas Comunitárias, produzidas na Fábrica de Escolas. Tais projetos, embora até certa medida conhecidos no âmbito da historiografia da arquitetura brasileira, não foram estudados como partes complementares de um mesmo plano ação, teorizado e aplicado por Darcy Ribeiro, e cujo objetivo transcendia a mera construção de salas de aula, pretendendo um alcance urbanístico, tecnológico e cultural.

1. INTRODUÇÃO

As eleições para governador em dezembro de 1982 encerravam um hiato de duas décadas no país. A redemocratização era impulsionada por um ciclo de grandes greves e mobilização popular. A surpresa foi Leonel Brizola (PDT) vencendo no Rio de Janeiro. No dia da posse, uma multidão tomou o Palácio Guanabara, lá Brizola discursou, emocionado, sobre sua “tarefa mais urgente”: “salvar centenas de milhares de crianças e adolescentes”.²

Essas palavras, lidas com o distanciamento de quatro décadas, podem dar a impressão de que o político tinha, ao subir os degraus da tribuna, o Programa Especial de Educação (PEE) todo elaborado em sua cabeça. Os fatos demonstram o contrário. Um caminho tortuoso, envolvendo recuos e ensaios, mobilizou mais de uma dezena de técnicos politicamente engajados, dentre os quais os arquitetos Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, o Lelé, além de uma figura incontornável, o vice-governador Darcy Ribeiro.

Antropólogo e educador, Ribeiro havia sido fundador e primeiro reitor da Universidade de Brasília (UnB) em 1962, ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo João Goulart. Durante a redemocratização foi, ao lado de Paulo Freire, a figura mais respeitada de uma linhagem de educadores radicais que incluía Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, e que via a escola como “o problema fundamental das democracias”.³

A conquista do governo do Rio trouxe a oportunidade de aplicar em termos práticos essas ideias. Embora houvesse amplo apoio popular, a conjuntura era de grande instabilidade. Desde a fraude eleitoral – que Brizola denunciou e reverteu – concebida para impedir sua vitória, o caso Proconsult,⁴ não foram poucas as dificuldades criadas pelo presidente e general João Baptista Figueiredo. A isso se somava um momento econômico delicado, com contas públicas e salários corroídos pela inflação e um quadro geral de caos urbano. Os jornais da época registravam saques a supermercados, confrontos entre lojistas e camelôs, expansão do jogo do bicho e dos grupos de extermínio, greves e uma crise fundiária sem precedentes nos morros e nas periferias da região metropolitana.

2. A CRIAÇÃO DO PEE E O ADVENTO DOS CIEPS

Darcy Ribeiro vinha se preparando para a “tarefa mais urgente” que lhe confiaria Brizola, muito antes de poder imaginar que ela iria existir. Conforme documentos arquivados na Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), o educador, desde seu retorno do exílio em 1976, colhia dados sobre a situação da educação no país e, em especial, no Rio de Janeiro – o quadro era desolador. A cada 1 mil ingressantes no primeiro ano do ensino infantil, 620 não alcançavam a quarta série.⁵ O número total de crianças fora da escola no estado era entre 500 e 700 mil.⁶ O déficit de salas de aula se agravava ano a ano, tanto assim que o governador Chagas Freitas, que antecedeu Brizola, instituiu o terceiro turno. Ou seja, dividiu os dois períodos regulares – manhã e tarde – em três, para incluir um maior número de alunos matriculados, reduzindo a carga horária.

Darcy Ribeiro era um exímio articulador político, não fosse seu senso de oportunidade a UnB teria ficado no papel.⁷ Era também um intelectual preocupado em trazer para o imediatismo da política uma perspectiva alargada, buscando guiar seus *fazimentos* a partir de grandes interpretações sobre o que chamava de

civilização brasileira. Assim, além de ser vice-governador, se dispôs a assumir uma nova secretaria que congregasse ciência e cultura. Em seguida, criou uma Comissão Especial de Educação (CEE), cuja presidência era sua, reunindo a Secretaria de Educação do estado (cuja titular era Yara Vargas) e a do município (Maria Yedda Linhares), além do reitor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O objetivo dessa supercomissão era conferir autonomia executiva e, como se veria mais tarde, orçamentária.

No primeiro ano de governo, a política educacional de Brizola foi guiada por ações de caráter emergencial, como o desmantelamento da corrupção junto à Companhia Central de Abastecimento (Cocea) e o mutirão de reforma dos edifícios escolares. Medidas de maior fôlego foram pontuais, como as Escolas de Demonstração, espécie de escolas-modelo que ocupariam grandes construções abandonadas após um processo de reforma. Assim foi no bairro de São Cristóvão, que abrigou um “centro cultural comunitário”, com o objetivo de “criar uma Escola Parque para as crianças do bairro”, referenciando-se no esquema teórico de Anísio Teixeira. No alto do Morro do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, um hotel de luxo inacabado seria convertido em escola e centro cultural, que incluía “um teatro infantil e uma grande área de lazer para a meninada do bairro”, aos moldes, segundo o educador, “do Centro de Convivência do bairro da Pompeia, em São Paulo”, em alusão ao Sesc Pompeia, que Lina Bo Bardi estava em vias de finalizar.⁸

Propostas iam sendo testadas, mas não havia um programa unificador. No pequeno livro *Nossa escola é uma calamidade*,⁹ publicado no final de 1984, têm-se um retrato desse processo. Na parte inicial, o educador aborda a “escola primária elitista” e a “deterioração da rede escolar”, passando então ao “desafio cultural” que seria um “programa educação-Rio” para além de “medidas de emergência”. O texto esmiuça a ideia de uma escola popular integral, mas os meios para se chegar a isso ainda eram nebulosos. O nome da nova escola, por exemplo, variava ao longo do texto, ora aparecendo como Escola Comunitária Integrada¹⁰, ora como Escola-Parque. Num apêndice, eram mencionados os Centros Culturais Comunitários, as Escolas de Demonstração, as Casas da Criança e, pela primeira vez, os CIEPs, sem hierarquia entre eles.

Este apêndice deve ter sido escrito após o livro finalizado, já que trazia as teses que a CEE estava elaborando para circular entre o professorado de toda a rede estadual em fins de 1983. A indefinição de nomenclatura era uma fotografia do momento. Em novembro, as teses foram publicadas no jornal *Escola viva, viva a escola*, distribuído para 52 mil professores, convocando-os a discutir e eleger delegados que se reuniram em um congresso na cidade de Mendes. A iniciativa foi um sucesso, trazendo professores do *chão da sala de aula* para traçar os rumos da educação no estado. Lia Faria, hoje professora titular aposentada da Uerj, foi uma delas, representando uma escola da cidade de Friburgo. Lia recorda que ao longo das discussões, a ideia de uma escola integral foi fascinando o público e a tese que o CIEP se referenciava – a décima primeira – foi alçada a prioridade.¹¹

Fig1. *Escola viva, viva a escola*, Rio de Janeiro, 11/1983, n.1, nesta edição do jornal seriam veiculadas as Teses de Mendes.

3. DO CARNAVAL AOS CIEPS

Se os CIEPs enquanto ideia ganhavam força, faltava uma espacialidade e um meio de produzi-lo. A resposta veio com a Passarela do Samba, construída em ritmo acelerado em pouco mais de 120 dias para o carnaval de 1985, também sob responsabilidade do vice-governador.

Atual presidente da Fundar, o arquiteto José Ronaldo Alves da Cunha era assessor direto de Darcy Ribeiro na época e trabalhou ativamente com Niemeyer e sua equipe no Sambódromo. Zé Ronaldo, como é conhecido, recorda que, desde o início do governo, Ribeiro sempre teve em mente um novo modelo de escola, mas não sabia como seria “a máquina de fazer essas escolas, nos dois sentidos: de execução arquitetônica e do conceito escolar”.¹² Para ele, foi o Sambódromo, ao equacionar eficiência, rapidez e beleza, que forneceu “o modelo arquitetônico, o modo de construção e o modo de operação que responderia, em seguida, a como fazer uma escola seriada”, em larga escala.

A concepção definitiva do edifício dos CIEPs tem narrativas diversas. Sussekind, que era responsável por intermediar os pedidos de Brizola a Niemeyer atribui àquele um papel decisivo.¹³ Ele relata que o governador

descreveu “oralmente a vista e plano de massa” da futura escola, conforme o Colégio dos Ingleses em Passo Fundo que, durante sua infância pobre, via da rua através das grades.

Zé Ronaldo dá outra versão.¹⁴ Relata que coube a Darcy Ribeiro a elaboração inicial do programa dos CIEPs, acompanhando em detalhes o desenvolvimento das definições espaciais. Nesse sentido, há uma transcrição de reunião da CEE que registra a apresentação do conceito dos CIEPs, feita por Ribeiro para os demais membros da comissão, antes da arquitetura existir e do nome estar definido.¹⁵ Alguns aspectos determinantes aparecem ali, como a escala (“uma grande escola seriada, então para seiscentos alunos”) e a localização (“o terreno preferido é aquele que seja colocado no meio da comunidade, ou seja, [lá] onde a população mais se concentra e é mais pobre). Portanto, onde implantar era chave, pois “Darcy imaginava fazer das escolas a referência urbanizadora e simbólica de uma comunidade”, diz Zé Ronaldo. “Muitos dos terrenos escolhidos não eram urbanizados, não tinham água, esgoto e luz, não tinham nada.” Fazer um CIEP significava “fazer uma urbanização da cidade até lá, era uma forma de levar um projeto de urbanização”.

“Deixar a escola suspensa do chão, para o térreo ficar livre para as crianças brincarem e para o uso da comunidade” era fundamental para que o espaço se tornasse a nova referência no lugar. O conceito, explica Zé Ronaldo, “era de uma escola voltada para fora”, ainda que, em áreas conflagradas, isso representasse dificuldades. Mas Darcy Ribeiro tensionava até o limite, pois “queria conquistar o território” e para isso até a imagem da nova escola era importante.

Fig2. Oscar Niemeyer, CIEP: elevação, corte transversal, planta-tipo, térreo e implantação (bloco principal, biblioteca e salão polivalente), acervo Fundação Oscar Niemeyer.

O projeto definitivo dos CIEPs articulava três edifícios em uma área de 10 mil m², que poderia variar conforme a implantação. O edifício principal tinha dois pavimentos sobre pilotis, com dezoito salas de aula, banheiros, um refeitório e, na cobertura, uma residência para crianças desassistidas. Havia ainda os blocos da biblioteca e do espaço polivalente (um ginásio coberto que funcionava como auditório, teatro, além de abrigar os vestiários).

As crianças do Estado do Rio de Janeiro vão receber o que por direito e dever sempre deveriam ter tido. Mais escola, mais comida, mais assistência. Implanta-se agora o primeiro dos 300 Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) com capacidade para absorver 300 mil matriculas por ano. E o Programa Especial de Educação que passa da etapa de construção de seus prédios para a fase de formação de uma nova mulher e de um novo homem.

REFEIÇÃO COMPLETA

Não há aprendizado produtivo com fome. Tão importante quanto o ensino é, neste projeto, a corajosa proposição centrada na alimentação de 300 mil crianças.

Crianças que, se não fosse esta iniciativa, iriam se juntar à imensa massa de analfabetos e subnutridos. Assim, ficará garantida a educação ideal, reforçada por uma alimentação também ideal. É indispensável. Tudo sob a orientação de nutricionistas.

PROGRAMA DE DIA COMPLETO

Diariamente os alunos permanecerão na escola durante 9 horas. Receberão, além de adequada e intensiva preparação pedagógica, material didático e escolar, alimentação e assistência médico-odontológica.

Isso porque os CIEPs serão dotados de bibliotecas, área de esportes e lazer, centro médico-odontológico e um imenso refeitório, onde as crianças aprenderão a utilizar e lavar suas próprias bandejas.

Mas o dia para os CIEPs não termina com a luz do sol. Segundo o Programa de Dia Completo, pequenas turmas de adolescentes assistirão a cursos noturnos compactos, de alfabetização.

Hoje são 150 mil os analfabetos apenas nesta faixa etária. O que torna fundamental a presença dos CIEPs nos bairros e zonas mais carentes. Em breve esse enorme contingente de jovens vai poder receber o mínimo indispensável de ensino: ler, escrever e contar. Este é o primeiro e importante passo a ser dado na direção de um futuro digno e melhor.

ALUNOS RESIDENTES

Entre outras coisas, o Programa Especial de Educação se preocupa em suprir a ausência de pais e responsáveis, formando ambientes que reproduzam ao máximo o modelo ideal do que seja um lar. Lá, órfãos e menores com os primeiros problemas de conduta, de 7 a 14 anos - apenas 20 em cada estabelecimento -, vão fixar residência com responsáveis especialmente selecionados para a função de atendimento social.

A ampla experiência adquirida, através de contatos com as mais qualificadas instituições dedicadas ao atendimento do menor, garante ao trabalho semelhante do CIEP a certeza de que os erros causados - sobretudo pela massificação comum em alguns internatos - aqui não ocorrerão.

VIDA COMUNITÁRIA

Para a comunidade circundante ao CIEP, está programado um projeto que visa a aproximar e desenvolver a convivência social.

Deste projeto, constam, entre outras, atividades culturais e de integração, de educação e cultura e a valorização do patrimônio cultural local.

Além disso, haverá também salas de leitura que se constituirão centros ativos de aprendizagem.

PROJETO ABRANGENTE

Este é um intenso programa que inclui a comunidade, pais, administradores, professores, profissionais da área médica e odontológica, animadores culturais, bibliotecários, merendeiras, zeladores e mais quantos sejam necessários para, através de treinamento e da experiência, ajudar a capacitar cada qual em suas tarefas específicas.

Vamos todos juntos em busca do futuro a que temos direito.

UM GOVERNO QUE FAZ ESCOLA.

O Presidente José Sarney inaugura no Catete, o primeiro Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) "PRESIDENTE TANCREDO NEVES."

Educação, Assistência e Alimentação para 300 mil crianças.
GOVERNO LEONEL BRIZOLA

Fig3. Ao inaugurar o CIEP 001, no Catete, centro do Rio de Janeiro, Brizola veiculou nos principais jornais do país um anúncio que explorava com inteligência o feito, em letras garrafais lia-se: "Um governo que faz escola". *Correio Braziliense*, Brasília, 9/5/1985, p.7

Fig4. Ao contrário da imprensa convencional que era abertamente contra os CIEPs, a imprensa popular saudava sua chegada. *Favelão*, Rio de Janeiro, 10/1985, n.24, p.10.

4. A MÁQUINA DE FAZER ESCOLAS

Os CIEPs foram apresentados oficialmente ao público em setembro de 1984, portanto, cerca de seis meses após o Sambódromo ter sido inaugurado. Nessa ocasião, eles já assumiam a posição central no PEE. Contudo, o projeto de Niemeyer não foi apresentado isoladamente, havia vinculado a ele, como uma proposta complementar, a não menos ambiciosa Fábrica de Escolas. Tratava-se de uma planta industrial de produção de peças em argamassa armada, uma técnica que Lelé havia experimentado em pequena escala nas escolas rurais de Abadiânia, interior de Goiás.¹⁶

Se em Goiás a produção era uma iniciativa artesanal – o prefeito vendeu seu próprio carro para custear a primeira escola –, no Rio Lelé combinaria a sofisticada técnica (as placas pré-fabricadas tinham entre 2 e 3 centímetros de espessura) com uma assombrosa escala de produção. A linha de montagem operava em três turnos diários, com até 4 mil trabalhadores, conforme relato de José Carlos (Zeca) Franco que foi o braço-direito de Lelé na Fábrica.¹⁷

A Fábrica tinha como objetivo produzir componentes para edificações de pequeno/ médio porte que pudessem ser implantados em terrenos de difícil acesso, como encostas de morro. Inicialmente essas

construções abrigariam as Escolas Isoladas, Casas da Criança e Casas Comunitárias. Dada a rapidez da montagem (após a usinagem das peças, uma dessas construções podia ser erguida em duas semanas), vislumbrou-se para elas a função de auxílio direto no aumento de vagas e consequente supressão do terceiro turno. Além disso, esses edifícios, que poderiam ser estendidos conforme a necessidade, serviam como local de acolhimento de menores, creches¹⁸ e, como o nome dizia, casas comunitárias,¹⁹ tal qual a realizada em Manguinhos.

Fig5. João Filgueiras Lima, Escola Isolada em Irajá, foto de Celso Brando, 1985c., acervo Fundar (DR foto 272 042).

Fig6. João Filgueiras Lima, Escola Isolada de um módulo, 1985c., acervo Adriana Lima.

Fig7. João Filgueiras Lima, Escola Isolada, destaque para os fechamentos com arte de Athos Bulcão, foto de Celso Brando, 1985c., acervo Adriana Lima.

Com o tempo, a Fábrica foi diversificando os projetos. Assim, Lelé desenhou pontes de pedestres (como a sobre o rio Sarapuí na Baixada Fluminense), canalização de córregos, escadas drenantes, bancos públicos, pontos de ônibus e até auditórios de média capacidade (caso daquele erguido na Ilha do Governador). Calcula-se que entre 1985 e 87, foram construídos 180 mil m², além dos dispositivos urbanísticos já mencionados.²⁰

Fig8. João Filgueiras Lima, cobertura de ponto de ônibus produzida na Fábrica de Escolas, desenho de 15/01/1985, acervo Fundar (DR-foto-269-001).

Conforme a figura 9, vê-se a organização da Fábrica: no primeiro volume (da direita para a esquerda) estavam escritório, administração e refeitório; em seguida o estoque de telas e armaduras que viria a ser processado no segundo galpão, na linha de fundição, com tanques de cura cobertos (para uma etapa inicial) e, ao ar livre, para a cura definitiva; no terceiro galpão, eram feitos eventuais reparos nas peças. Então, o pátio de estoque, onde uma grua central facilitava o carregamento dos caminhões. O quarto galpão era destinado à serralheria de esquadrias, formas e à pintura. Arrematando a Fábrica, havia um módulo-piloto da Casa da Criança que servia tanto para testes de novas soluções construtivas quanto para treinamento dos educadores que ingressavam no programa.

Fig9. João Filgueiras Lima, Fábrica de Escolas na avenida Presidente Vargas, próxima ao Sambódromo, Rio de Janeiro, foto de Celso Brando, 1985c., acervo Fundar.

5. TECNOLOGIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Nas eleições municipais de 1985, os opositores ao PDT buscaram atacar o PEE, criando infundadas denúncias de superfaturamento e corrupção. Darcy Ribeiro foi aos jornais e respondeu duramente, discorrendo sobre o caráter inovador do programa, exaltando sua qualidade tecnológica. Dizia ele que, no caso dos CIEPs, a pré-fabricação pesada se resumia a 5 componentes; que uma escola podia ser erguida em seis meses; e que seu custo global era 30 % mais barato que uma construção convencional. No caso das escolas em argamassa, lembrava da versatilidade e baixo custo da técnica e da rapidez de montagem.

Ribeiro deu repetidas demonstrações de seu interesse pelo valor tecnológico da iniciativa, remetendo a seu período na UnB, quando articulou com Niemeyer e Lelé o Centro de Estudos e Planejamento Arquitetônico e Urbanístico (Ceplan). Foi ele o idealizador de uma viagem científica ao Leste Europeu com o intuito de estudar a pré-fabricação pesada (episódio que depois o SNI usaria para demonstrar sua simpatia pelo comunismo). Sabe-se ainda, conforme relato de Zé Ronaldo, que Ribeiro levou Brizola até Abadiânia para lhe apresentar as escolas em argamassa armada e convencê-lo a contratar Lelé.

O PEE representou um radical programa de ação, contabilizando 506 CIEPs e 180 unidades em argamassa armada. Foi uma experiência breve e tragicamente descontinuada pelos opositores de Brizola.²¹ Não parece que Ribeiro estivesse alheio a esses riscos. Seu fascínio pela Fábrica de Escolas e as possibilidades construtivas que ela oferecia jamais diminuíram seu entusiasmo pelos *brizolões*, muito mais convencionais e menos

experimentais. Isso talvez porque reconhecesse na monumentalidade dos CIEPS uma capacidade de resiliência frente aos ataques, e, assim, de permanecer vivo no imaginário popular fluminense. Por outro lado, o PEE deve ser visto como uma totalidade de *fazimentos*, a partir das dimensões entrelaçadas da tecnologia, da política e do simbólico.

Fig 10. Na resposta aos ataques de Jorge Leite, Darcy Ribeiro exalta a tecnologia das construções produzidas pelo PEE (Rio de Janeiro: O Globo, 31/10/1985), p.3.

Fig11. Oscar Niemeyer, CIEP em construção, estado do Rio de Janeiro, foto de Ricardo Visentin /Fotograma do Brasil Ltda., s/d, acervo Fundar (DR foto 275 030)

Fig12. Oscar Niemeyer, CIEP, estado do Rio de Janeiro, autor não identificado, s/d, acervo Fundar (DR foto 280 126).

NOTAS

¹ Esta pesquisa recebe o apoio da FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Processo SEI 260003/000265/2024.

² “Brizola diplomado governador” (Rio de Janeiro: *O Globo*, 30/12/1982), p.2.

³ Fernando Azevedo [et al.], *Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 1959* (Recife: Fundação Joaquim Nabuco / Massangana, 2010), p.51.

⁴ Mauro Silveira, *O caso Proconsult: embates na apuração das eleições para o governo fluminense em 1982* (Rio de Janeiro: FGV, 2018), cap.3.

⁵ “O Estado da Arte da Pesquisa sobre Evasão e Repetência no Ensino de 1º Grau no Brasil 1971-81”, relatório técnico assinado por Zaia Brandão e Simon Schwartzman (consultor), Rio, março de 1982 – IUPERJ / INEP. Nesse estudo me refiro à “Pirâmide Educacional do Rio de Janeiro 74/78”. O documento está na Fundar, DR/1980.09.00 pasta I.

⁶ Sobre a evasão, *Considerações sobre o sistema educacional do Estado do Rio de Janeiro*, elaborado por Janine Wagner de Alvarenga, DR Gbl/1980.09.00 pasta II.

⁷ O episódio é narrado em Darcy Ribeiro, *Confissões* (São Paulo: Cia das Letras, 1997), p.235.

⁸ “Brizolão criará acesso direto para três favelas” (Rio de Janeiro: *O Globo*, 20/4/1983), p.13.

⁹ Darcy Ribeiro, *Nossa escola é uma calamidade* (Rio de Janeiro: Salamandra, 1984), ver sumário.

¹⁰ Op. Cit, p.79.

¹¹ Depoimento ao autor, 11/02/2025.

¹² Depoimento ao autor, 03/02/2025.

¹³ Depoimento ao autor, 02/07/2024.

¹⁴ Aprofundo a questão em “A escola integral”, *Revista Piauí*, maio/2025, n.224, pp.38-43.

¹⁵ DR Gbl/1980.09.00 pasta IV. O documento não está datado, mas presume-se ser de primeiro semestre de 1984.

¹⁶ Ver João Filgueiras Lima, *O que é ser arquiteto?* (Rio de Janeiro: Record, 2004), p.51.

¹⁷ Depoimento ao autor e à Patrícia Cordeiro, 12/09/2025.

¹⁸ “Oferecer a crianças de três a seis anos uma infraestrutura domiciliar, educação e assistência médica, além de atividades culturais e esportivas”, DR gbl 1984.00.00.

¹⁹ Ver a pasta DR gbl 1984.06.00.

²⁰ Esse número é estimado por Zeca Franco e confirmado por José Ronaldo em depoimentos ao autor, embora a pesquisa até o momento não tenha encontrado uma base documental que o comprove.

²¹ Os CIEPs foram produzidos entre outubro de 1984 e março de 1987, sendo retomados quando Brizola volta ao governo (1991-94) por meio da segunda fase do PEE. A Fábrica de Escolas foi desmontada definitivamente em março de 1987.

Alexandre Benoit

Pesquisador pós-doc junto ao PPGAU UFF com bolsa FAPERJ e professor temporário na FAU UFRJ desenvolve investigações na área de história da arquitetura moderna brasileira. É membro do grupo de pesquisa Arquitetura e Política (ARP / FEC Unicamp). Têm artigos em revistas científicas, periódicos de grande circulação e capítulos de livro explorando a intersecção entre arquitetura, política, cultura e educação no Brasil do séc. XX.